

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

**Digitalität gestalten –
Offenheit und Souveränität vorantreiben**

2023 - 2028

Strategiepapier vom 19. Mai 2023

verabschiedet in der Sitzung der Allianz am 7. Juni 2023 in Halle (Saale)

Kontakt: Steuerungsgremium des Allianz-Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“

Autorinnen- und Autorenteam: Roland Bertelmann, Helmholtz-Open Science Office; Angela Holzer, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Wolfram Horstmann, SUB Göttingen für die Hochschulrektorenkonferenz; Lisa Kressin, Leibniz-Gemeinschaft; Rainer Lange, Wissenschaftsrat

**Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen**

Executive Summary

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der bestmöglichen Informationsinfrastruktur auszustatten, die sie für ihre Forschung brauchen, war das Ziel der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“, die 2008 von der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet wurde. Zu Beginn ihrer vierten Periode im Jahr 2023 sind die Themen und Kooperationsstrukturen der Schwerpunktinitiative im Wissenschaftssystem etabliert und der ursprüngliche Charakter einer „Initiative“ hat sich zu einem festen „Schwerpunkt“ weiterentwickelt. Der digitale Wandel der Wissenschaft ist vorangeschritten und es ist nicht mehr allein die Versorgung mit digitaler Information, die im Vordergrund steht. Stattdessen produziert und gestaltet die Wissenschaft ganz selbstverständlich digitale Räume und die Auswirkungen der Digitalität auf die institutionellen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen der Wissenschaftspraxis erfordern eine umfassende Perspektive in der Arbeit der Schwerpunktinitiative: Wissenschaftliches Arbeiten ist heute in der Regel digitales Arbeiten.

Daher soll die erfolgreiche Zusammenarbeit der deutschen Wissenschaftsorganisationen in einem **Allianz-Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“** für die Jahre 2023 bis 2028 mit folgenden Zielsetzungen fortgeführt werden:

- **kritische Themen** mit Bezug auf Informationsinfrastrukturen und andere Rahmenbedingungen für die digitale Wissenschaftspraxis **frühzeitig** aufzugreifen und aus der Perspektive der Wissenschaftsorganisationen zu bewerten;
- die Allianz darin zu stärken, sich bei Bedarf **rechtzeitig und abgestimmt** zu solchen Themen zu äußern und deren wissenschaftspolitische Rahmenbedingungen mitzugestalten und
- insbesondere die **offene Zugänglichkeit** von wissenschaftlichen Ergebnissen und Prozessen sowie die **Souveränität** der Wissenschaft bei der Benutzung digitaler Werkzeuge, Daten und Infrastrukturen zu fördern.

Auch im Rahmen der neuen Phase dieser gemeinsamen Aktivitäten bekennen sich die Allianzorganisationen dazu,

- gemeinsam **Handlungswissen** für das wissenschaftliche Arbeiten im digitalen Zeitalter mit Fokus auf die Zielsetzungen von Offenheit und Souveränität öffentlich finanzierter Wissenschaft zu erzeugen und zu verbreiten,
- **Bedarfe** für entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen und Infrastrukturen zu formulieren,
- den **Erfahrungsaustausch** sowie die **Abstimmung** zu diesen Themen in den relevanten Communitys zu fördern,
- entsprechende **Impulse** aus den Communitys und der Wissenschaftspolitik **aufzugreifen** sowie ihre **Machbarkeit** zu prüfen und
- **Informationsflüsse** in den eigenen Organisationen zu den Themen, Prozessen und Arbeitsergebnissen des Allianz-Schwerpunkts sicherzustellen sowie den Austausch mit einschlägigen Gremien und Organisationen zu pflegen.

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

Aus heutiger Sicht zeichnen sich bereits einige **Themenfelder** ab, mit denen sich die Allianz in den nächsten Jahren im Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ befassen sollte:

- Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publizierens,
- digitale Werkzeuge und ihre Entwicklung, einschließlich Künstlicher Intelligenz,
- digitale Infrastrukturen, Services und Datentracking,
- Personal, Aus- und Weiterbildung,
- Reputation und Anreize,
- regulatorischer Rahmen und Rechtssetzung.

Themensetzungen werden in der Zusammenarbeit ab 2023 dynamisch gestaltet und stets mit Blick auf die allgemeinen Zielsetzungen der Förderung von Offenheit und Souveränität der Wissenschaft bewertet. Der Allianz-Schwerpunkt muss so organisiert sein, dass er neue Themen zeitnah bearbeiten und Prioritäten anpassen kann. Die **Governance** des Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“ wird daher sowohl im Hinblick auf die Transparenz der Funktionen und Aufgaben ihrer Organe als auch bezüglich ihrer Agilität angepasst, wobei auch künftig ein Steuerungsgremium die Aktivitäten im Schwerpunkt koordiniert und an die Leitungsebene der Allianz berichtet. Die bisherigen, **ständigen** Arbeitsgruppen werden zu thematischen **Interessengruppen** weiterentwickelt. Sie fördern den Austausch der Expertinnen und Experten aus den Allianzorganisationen und bilden in ihrer Gesamtheit als „**Community of Practice**“ die Basis für die Arbeit des Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“. Wo es darauf ankommt, Beschlüsse der Allianz vorzubereiten oder im Namen des Allianz-Schwerpunkts zu veröffentlichende Ergebnisse zu erarbeiten, sollen thematisch spezifizierte, **temporäre Task Forces** die Arbeit aufnehmen. Vorschläge für neue Interessengruppen können jederzeit von jeder Mitgliedsorganisation gemacht werden, gleichermaßen kann die Einrichtung von Task Forces von Interessengruppen vorgeschlagen oder durch die Allianz-Vorstände oder das Steuerungsgremium beauftragt werden. Das **Steuerungsgremium** entwickelt Entscheidungskriterien, prüft die Vorschläge und richtet die neuen Interessengruppen und Task Forces anschließend ein. Entwürfe und Entscheidungsvorschläge der Task Forces werden vom Steuerungsgremium an die Leitungsebene der Allianz übermittelt bzw. im Fall von Arbeitspapieren und namentlich gekennzeichneten Diskussionsbeiträgen direkt veröffentlicht .

Mit dem Beginn der **neuen Phase** des Allianz-Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“ setzt die Allianz erneut ein Steuerungsgremium ein und mandatiert es, die Verantwortung für die thematische Ausgestaltung und die Einrichtung und Vernetzung von Task Forces und Interessengruppen zu übernehmen. Dazu wird das Steuerungsgremium sowohl für Anfragen und Aufträge von der Leitungsebene der Allianz ansprechbar sein als auch Impulse aus den Mitgliedsorganisationen aufnehmen. Inwieweit die bestehenden Arbeitsgruppen und die genannten Themenfelder in neue Interessengruppen übersetzt werden, wird das Steuerungsgremium in Abstimmung mit den Allianz-Organisationen entscheiden.

**Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen**

1. Leitbild und Anspruch

Die Allianz-Initiative „Digitale Information“ hat seit ihrer Einrichtung im Jahr 2008 für die Allianz und im deutschen Wissenschaftssystem verschiedene Funktionen erfüllt: Sie hat den Allianzorganisationen ermöglicht, sich zu aktuellen digitalen Themen zu koordinieren, gemeinsame Positionen zu erarbeiten und weitreichende wissenschaftspolitische Entscheidungen, etwa die Initiierung des DEAL-Prozesses oder die Ausgestaltung der NFDI, im Sinne der Allianz zu gestalten. Sie hat den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedsorganisationen der Allianz zu den Themen der Initiative verbessert. Ihr gelang es, die Fachebene an der Entscheidungsfindung der Allianz-Vorstände zu beteiligen und das gemeinsame Lernen aller Partnerinnen und Partner zu befördern. Damit ist eine breit aufgestellte Experten- und Expertinnengemeinschaft unter Beteiligung aller in der Allianz vereinten Wissenschaftsorganisationen entstanden.

Mit Beginn der vierten Periode im Jahr 2023 ist festzustellen, dass sowohl die Form der Kooperation als auch die thematischen Inhalte der Allianz-Initiative so etabliert und gereift sind, dass ihr die Bezeichnung „Initiative“ nicht mehr gerecht wird, sondern künftig von einem „Schwerpunkt“ der Zusammenarbeit gesprochen werden sollte. Zudem ist der digitale Wandel der Wissenschaft dahingehend vorangeschritten, dass der bisherige Fokus auf der „Informationsversorgung“ mittlerweile zu kurz greift und stattdessen die Auswirkungen der Digitalität auf die institutionellen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen der Wissenschaftspraxis – zu denen auch Informationsinfrastrukturen gehören – eine breitere Perspektive erfordern. Da diese Rahmenbedingungen zunehmend auch auf europäischer oder internationaler Ebene gesetzt und regulatorisch verankert werden, gewinnt die wissenschaftspolitische Ebene bei deren Gestaltung an Bedeutung.

Daher soll die Zusammenarbeit ab 2023 als Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ fortgeführt werden.

Mit diesem neuen Selbstverständnis gehen auch ambitionierte Ziele für die zukünftige Zusammenarbeit in dem Schwerpunkt einher. Sie soll künftig dazu führen, dass

- Themen mit Bezug auf Informationsinfrastrukturen und andere Rahmenbedingungen für die digitale Wissenschaftspraxis, insbesondere wenn sie kritische Auswirkungen auf die Wissenschaft haben könnten, **frühzeitig** erkannt, aufgegriffen und aus der Perspektive der Wissenschaftsorganisationen bewertet werden;
- die Allianz dazu befähigt ist, sich zudem **ad-hoc** zu solchen Themen zu äußern und Einfluss auf deren weitere Ausgestaltung auf wissenschaftspolitischer Ebene zu nehmen;
- leitende Prinzipien für die Digitalität in wissenschaftlicher Forschung und Lehre, vor allem die **offene Zugänglichkeit** von Prozessen und Ergebnissen und die Gewährleistung der **Souveränität** über digitale Werkzeuge, Daten und Infrastrukturen, bei der weiteren Ausgestaltung berücksichtigt und, wo möglich, auch umgesetzt werden.

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

Die Aufgaben des Schwerpunkts in der vierten Periode der Zusammenarbeit werden daher folgende sein:

- **Mitgestaltung der Rahmenbedingungen digitaler Wissenschaft** und der themenspezifischen wissenschaftspolitischen Diskurse im nationalen und internationalen Kontext; dazu gezielte Identifikation relevanter Themen für die Allianz;
- **Ableitung und Verbreitung von Handlungswissen** für die wissenschaftliche Arbeit der Allianzorganisationen im digitalen Zeitalter mit Fokus auf den Zielsetzungen von Offenheit und Souveränität öffentlich finanzierter Wissenschaft;
- **Formulierung von Bedarfen** für entsprechende Infrastrukturen und Services;
- **Förderung des Erfahrungsaustauschs** sowie der Abstimmung zu diesen Themen in den relevanten Communitys;
- **Aufgreifen von Impulsen** aus den Communitys sowie der Wissenschaftspolitik und deren **Machbarkeitsprüfung**;
- Steigerung der **Bekanntheit und Sichtbarkeit** des Allianz-Schwerpunkts, seiner Themen, Prozesse und Arbeitsergebnisse durch die Sicherstellung entsprechender Informationsflüsse in die jeweiligen Allianz-Organisationen und Communitys.

Die zukünftige Funktion des Schwerpunkts berücksichtigt bereits bestehende Organisationsstrukturen und Akteure im Bereich der digitalen Wissenschaft (s. Abschnitt 2). Sowohl die Funktion des Schwerpunkts für die Allianz als auch die Konfigurierung seiner Aufgaben erfordern für die angemessene Bearbeitung der Themen (s. Abschnitt 3) eine neue Governance-Struktur (s. Abschnitt 4).

2. Akteure und Organisationsstrukturen

In den letzten Jahren haben sich neue Organisationsstrukturen für die digitale Wissenschaft etabliert und weiterentwickelt. Hierzu gehört beispielsweise auf nationaler Ebene der Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII), der auf Beschluss der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) seine Aufgabe als spezialisiertes Gremium nun in der dritten Mandatsphase wahrnimmt und den Weg für den Aufbau der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) bereitet hat. Die Allianz hat diese Prozesse begleitet, z.B. durch Abstimmungen mit dem RfII oder durch ihre Stellungnahme zur NFDI, die der GWK im Jahr 2017 übermittelt wurde. Inzwischen wurden 26 fachspezifische Konsortien sowie ein Konsortium für Basisdienste von der GWK ausgewählt und werden von Bund und Ländern über die DFG gefördert. Ergänzend wurde der NFDI e.V. gegründet, auf europäischer Ebene vertritt der NFDI e.V. als vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mandatiertes Mitglied Deutschland in der European Open Science Cloud Association (EOSC-A). Die EOSC, ebenfalls durch die Allianz in einer Stellungnahme von 2018 adressiert, ist inzwischen nicht mehr nur ein Förderprogramm der Europäischen Kommission, sondern als „EOSC Association“ eine eigene Rechtsperson. Die Förderung der EOSC ist Kernthema der European Research Area (ERA). Des Weiteren wurden im Rahmen des Allianzprojektes DEAL, angestoßen durch die Schwerpunktinitiative, nationale Verträge mit großen

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“
der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

Verlagen zur Umstellung auf das Open-Access-Publizieren geschlossen und für deren operative Umsetzung und den Betrieb eine Rechtsperson (MPDL Services gGmbH) gegründet, die die Steuerung durch die beteiligten Allianzorganisationen ermöglicht.

Die Allianz-Initiative „Digitale Information“ hat in ihrer letzten Mandatsperiode 2018 -- 2022 Themen der digitalen Wissenschaft bearbeitet, von denen auch in der nahen Zukunft eine prägende Wirkung zu erwarten ist. Dazu gehören u.a. „Digital qualifiziertes Personal“, „Wissenschaftliche Software“ oder „Datentracking in der Wissenschaft“. In 19 Stellungnahmen und Arbeitspapieren¹ wurden diese Themen durch die Allianz-Initiative „Digitale Information“ initiiert, kommentiert und gestaltet. Expertinnen und Experten für Spezialthemen der digitalen Wissenschaft aus unterschiedlichsten Fachrichtungen wurden von den jeweiligen Wissenschaftsorganisationen benannt und haben im Rahmen der Allianz-Initiative „Digitale Information“ selbstorganisiert in acht Arbeitsgruppen und dem Steuerungsgremium zusammengearbeitet.

In einem Strategieworkshop im September 2022 hat diese Gemeinschaft von inzwischen ca. 100 Expertinnen und Experten aus allen Wissenschaftsorganisationen bekräftigt, dass eine Begleitung der Entwicklungen der digitalen Wissenschaft durch die Allianz nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig bleibt. Neben den etablierten Themen wie Open Access und Forschungsdaten bestimmen Fragestellungen zur Künstlichen Intelligenz, zu Reputation und Anreizen im digitalen Umfeld oder zur digitalen Souveränität der Wissenschaft die aktuelle Diskussion. Nicht nur zu diesen Themen werden in den nächsten Jahren Weichenstellungen erfolgen, für die eine gemeinsame Herangehensweise der Wissenschaftsorganisationen sinnvoll und nützlich sein wird. Auch über die weitere Zukunft der NFDI wird entschieden, die Rolle Deutschlands in der EOSC wird konkretisiert, die Open-Access-Transformationen über DEAL hinaus wird voranschreiten und die Frage nach dem Verhältnis einer freien und unabhängigen Wissenschaft zu mächtigen, kommerziellen Akteuren sowie politisch gestalteten Rahmenbedingungen sollte im Auge behalten werden.

3. Künftige Themenfelder

Wissenschaftliches Arbeiten ist heute immer, wenn auch mit wechselnden Anteilen, digitales Arbeiten. Es beinhaltet den Umgang mit Forschungsdaten und anderen digitalen Objekten und ist auf digitale Dienste und Infrastrukturen angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist es die Absicht der Allianz, mit ihrem Schwerpunkt zur Gestaltung der Wissenschaft in digitaler und damit ihrer aktuellen und zukünftigen Form beizutragen. Bewusst wird daher der Begriff der Digitalisierung, der einen Übergang signalisiert, vermieden.

Leitende Prinzipien für den Allianz-Schwerpunkt sind Offenheit und digitale Souveränität der Wissenschaft: Er setzt sich vor dem Hintergrund der *UNESCO Recommendation on Open Science* für **Offene Wissenschaft** ein. Digitale Prozesse ermöglichen es in historisch neuartiger Weise, wissenschaftliche Prozesse zu öffnen und den Erkenntnisfortschritt

¹ Hier nachzulesen: <https://www.allianzinitiative.de/publikationen-positionen/>.

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

durch frühzeitiges Teilen von Daten, Methoden, Werkzeugen und Publikationen zu beschleunigen. Zugleich bleibt es dabei, dass Offenheit für verschiedene Typen von digitalen Objekten Unterschiedliches bedeutet und nicht in allen Fällen mit der sofortigen, freien und anonymen Zugänglichkeit für jede interessierte Person gleichgesetzt werden kann. Die **digitale Souveränität** von Wissenschaft umfasst die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit digital implementierter Infrastrukturen und Prozesse, Vermeidung struktureller Abhängigkeiten sowie das Vorhandensein der nötigen Kompetenzen und Ressourcen, um (neue) digitale Werkzeuge, Infrastrukturen und Services zu entwickeln, zu nutzen und zu betreiben. In diesem Zusammenhang ist jeweils zu klären, inwieweit es für die Sicherung der Souveränität notwendig ist, dass wissenschaftliche Akteure sich über eine dauerhafte Beteiligung an der Governance und dem Betrieb Einfluss sichern. Themen des Schwerpunkts sollten danach ausgewählt werden, ob sie mit Blick auf diese leitenden Prinzipien eine Schlüsselrolle spielen und deshalb für die Allianzorganisationen relevant sind. Diese Themen werden dann nach Bedarf unter technischen, institutionellen, regulatorischen, sozialen, ökologischen und/oder finanziellen Gesichtspunkten adressiert.

Aus heutiger Sicht zeichnen sich bereits einige Themenfelder ab, mit denen sich die Allianz in den nächsten Jahren im Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ befassen sollte. Dabei gibt es eine Kontinuität zur auslaufenden Allianz-Initiative „Digitale Information“, es werden aber auch neue Akzente gesetzt:

- **Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Publizierens:** Die Allianz treibt die Open-Access-Transformation wesentlicher Teile des wissenschaftlichen Zeitschriftenwesens mit dem Projekt DEAL bzw. der MPDL Services gGmbH voran, die heute unabhängig von der Allianz-Initiative bzw. dem neuen Allianz-Schwerpunkt ist. Komplementär dazu unterstützt sie die Transformation mit den vier Maßnahmen der Open-Access-Strategie 2021-2025.² Diese wird fortgesetzt und soll mit dem Allianz-Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ verbunden bleiben. Jenseits von Fragen des dauerhaft gesicherten und freien Zugangs und nachhaltiger Geschäfts- bzw. Betriebsmodelle, die noch nicht für alle Publikationstypen gut gelöst sind, können Publikationen als digitale Objekte neue Funktionen erfüllen und mit Objekten anderen Typs verlinkt werden, eröffnen aber auch neue Möglichkeiten, das Verhalten der Lesenden zu analysieren. Auch eine Ablösung des Zeitschriftenformats als Publikationsmodus sowie Angleichung der Kommunikationspraktiken über verschiedene Objekttypen hinweg werden nach wie vor diskutiert („Datenpublikation“, „Softwarepublikation“). Um weitsichtig und nachhaltig agieren zu können, muss die Allianz deshalb in der Lage sein, strategisch relevante Veränderungen frühzeitig zu identifizieren und über das Projekt DEAL hinaus aktiv mitzugestalten.

² Die Themen der Maßnahmen lauten: Weitere Gestaltung und Umsetzung der Transformation von Inhalten kommerzieller Anbieter; Wissenschaftsgeleitete und gemeinnützige Dienste und Infrastrukturen; Nachhaltige Transformation von Finanzierungsstrukturen; Rolle von Publikationen im wissenschaftlichen Bewertungssystem.

- **Digitale Werkzeuge und ihre Entwicklung, einschließlich Künstlicher Intelligenz und Maschinelles Lernen (KI/ML):** Digitale Wissenschaft ist auf Software und digitale Dienste angewiesen, die von generischen Produkten wie bspw. Officepaketen bis hin zu hochspezialisierten Anwendungen wie den Auswertungsalgorithmen individueller Messgeräte reichen. Diese Werkzeuge bestimmen die Produktion und Verarbeitung von Forschungsdaten mit. Mit zunehmender Komplexität gewinnen Fragen der digitalen Souveränität an Dringlichkeit, die – abhängig davon, ob es sich um offene, von Communitys entwickelte oder um proprietäre Software handelt – u.a. Abhängigkeiten/Vendor Lock-In, Transparenz/Offenheit einschließlich Open Source, Reproduzierbarkeit und Nachhaltigkeit betreffen. Zugleich hat die Automatisierung bestimmter wissenschaftlicher Prozesse durch Techniken aus dem Feld der KI/des ML Folgen für die Begründung und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse selbst. So bedürfen die Herausforderungen, die sich durch die Nutzung großer Sprachmodelle wie GPT-4 ff. in der Wissenschaft ergeben, kontinuierlicher Beobachtung. Die Allianz muss zu diesen Entwicklungen sprechfähig sein und bereits begonnene Veränderungen einordnen, beurteilen und mitgestalten können.
- **Digitale Infrastrukturen, Services und Datentracking:** Inzwischen gibt es in Deutschland und zum Teil auch auf europäischer Ebene ein dichtes System von Akteuren, die sich die Weiterentwicklung und den Betrieb verschiedener digitaler Infrastrukturen und Services für die Wissenschaft, deren dauerhafte Verfügbarkeit und die digitale Archivierung zur Aufgabe gemacht haben (s. Abschnitt 2). Die NFDI und die Frage, ob alle Aspekte des sich ständig ändernden Forschungsdatenmanagements in der NFDI abgedeckt sind, gehören hierzu. Allianzorganisationen sind an digitalen Infrastrukturen vielfältiger Art beteiligt oder haben Einflussmöglichkeiten. Der Allianz-Schwerpunkt kann als Plattform dienen, um ein koordiniertes Vorgehen zu ermöglichen, und dort eine Rolle spielen, wo es darauf ankommt, gegenüber der Politik oder einzelnen der genannten Akteure geschlossen aufzutreten. Zudem sollte es Ziel sein, künftigen, organisationsübergreifenden Bedarf rechtzeitig zu identifizieren und ggf. neue Initiativen anzustoßen. Weiterhin wirft besonders bei nicht von der Wissenschaft selbst betriebenen Plattformen und anderen Systemen (wie Forschungsinformationssysteme) die heute bereits vielfältig betriebene Analyse individuellen Verhaltens durch die Auswertung digitaler Spuren („Tracking“), die bei der Nutzung von digitalen Infrastrukturen entstehen, wichtige Fragen auf.
- **Personal, Aus- und Weiterbildung:** Die Fähigkeit der wissenschaftlichen Einrichtungen, digitale Werkzeuge und Services souverän zu entwickeln und zu nutzen, hängt wesentlich davon ab, dass sie auf allen Ebenen über digital kompetentes Personal verfügen. Die Rekrutierung und langfristige Entwicklung geeigneten Personals werden für Organisationen, die den Regeln des öffentlichen Dienstes unterliegen, angesichts des Fachkräftemangels und der Konkurrenz mit finanzstarken Akteuren im In- und Ausland auch auf längere Sicht herausfordernd

bleiben. Die Allianzorganisationen müssen sich, jeweils entsprechend ihrem institutionellen Auftrag und ihren Kapazitäten, zur Bewältigung dieser Herausforderungen in der Aus- und Weiterbildung engagieren und sich in ihrem je eigenen Verantwortungsbereich wie auch gemeinsam für attraktive Beschäftigungsbedingungen einsetzen. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Arbeitsweisen und Rollenverständnisse der Beteiligten ändern und mutmaßlich diversifizieren werden. Zu prüfen ist, ob durch die Bündelung und Verzahnung erfolgreicher Fort- und Weiterbildungsmodelle der Allianzorganisationen Best Practices definiert und Synergieeffekte erzielt werden können.

- **Reputation und Anreize.** Erkenntnisfortschritt ist in der digitalen Wissenschaft nur durch das arbeitsteilige Zusammenwirken einer Vielzahl von Menschen möglich, die anspruchsvolle, hoch spezialisierte Tätigkeiten ausüben. Ihre unterschiedlichen Beiträge zu würdigen, ist nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern auch Voraussetzung dafür, die verschiedenen Berufsbilder in der Wissenschaft attraktiv zu machen und eine gedeihliche Zusammenarbeit sicherzustellen. Um den sich verändernden Praktiken gerecht zu werden, müssen die Dokumentation und Bewertung von Leistungen sowie die darauf aufsetzenden Mechanismen der Reputationszuweisung kontinuierlich weiterentwickelt werden. In diesem Zusammenhang muss der Allianz-Schwerpunkt eigene Positionen entwickeln und dazu beitragen, dass sich die Allianz zu relevanten Aspekten nationaler und europäischer Entwicklungen, etwa aus der Coalition for Advancing Research Assessment (coara.eu), positionieren kann.
- **Regulatorischer Rahmen und Rechtssetzung.** Digitalität wirkt sich inzwischen im wissenschaftlichen Alltag nicht mehr nur als Sonderfall aus, wie es zum Beispiel früher beim Urheberrecht der Fall war. Auch Persönlichkeitsrechte (s.o. „Datentracking“) und Datensicherheit sind potenziell betroffen. Neue Verordnungen (DSGVO, Digital Services/Markets Act) liegen vor und bedürfen einer Interpretation mit Blick auf Anforderungen der Wissenschaft. Ein Forschungsdatengesetz soll laut Koalitionsvertrag in der kommenden Zeit entwickelt werden. Die Nutzung großer generativer Sprachmodelle in der Wissenschaft wirft Fragen hinsichtlich des Urheberrechts, aber auch der Guten Wissenschaftlichen Praxis auf. Die Veränderung der wissenschaftlichen Infrastruktur als häufig kooperativ betriebenes digitales Service-Netzwerk erfordert es, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen beim Leistungsaustausch und Finanzierung zwischen Institutionen, Organisationen, Bundesländern oder Staaten auszulegen und ggfs. zu überdenken. Der Allianz-Schwerpunkt soll ein Werkzeug der Allianz sein, um Rechtsetzungsverfahren, die die Offenheit und Souveränität der Wissenschaft berühren, frühzeitig und öffentlichkeitswirksam im Sinne der Wissenschaft mitzugestalten.

4. Governance und Arbeitsweise

Die Governance des Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“ wird die Gesamtverantwortung eines **Steuerungsgremiums** beibehalten, wird aber so weiterentwickelt, dass klar erkennbar ist, welche Funktion und Aufgabe an welcher Stelle erfüllt wird und wie die Verantwortung verteilt ist. Dazu werden die bisherigen, ständigen Arbeitsgruppen zu thematischen Interessengruppen weiterentwickelt. Die **Interessengruppen** fördern den Austausch der Expertinnen und Experten aus den Allianzorganisationen, bieten den Raum für gemeinsame Themenentwicklung und bilden als „Community of Practice“ die Basis für die Arbeit des Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“. Wo es darauf ankommt, Beschlüsse der Allianz vorzubereiten oder im Namen des Allianz-Schwerpunkts gesetzte Ergebnisse zu erarbeiten, werden thematisch spezifizierte, temporäre **Task Forces** die Arbeit aufnehmen.

Damit ergibt sich folgende **Struktur**:

Interessengruppen – die Community of Practice (COP):

- Die Interessengruppen orientieren sich an Themenfeldern, die für die Allianz absehbar auf längere Zeit relevant sein werden. Vorschläge für neue Interessengruppen können jederzeit von jeder Mitgliedsorganisation gemacht werden. Das Steuerungsgremium entwickelt Entscheidungskriterien, prüft die Vorschläge und richtet neue Interessengruppen anschließend ein.
- Das Steuerungsgremium wird in seiner ersten Sitzung in der neuen Mandatsperiode, orientiert an den im Abschnitt 3 genannten Themenfeldern eine Startkonstellation festlegen.
- Die Mitgliedsorganisationen benennen jeweils ein oder zwei Mitglieder für die Interessengruppen und verantworten eine personelle Kontinuität in den für sie

Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“
der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen

relevanten Interessengruppen. Die Interessengruppen werden zunächst für zwei Jahre eingerichtet und können vom Steuerungsgremium verlängert, weiterentwickelt, zusammengelegt oder aufgelöst werden.

- Die Mitglieder der Interessengruppen bestimmen selbst, wie sie miteinander kommunizieren. Ein jährliches Plenartreffen in Präsenz wird empfohlen. Sie benennen zwei Sprecherinnen und Sprecher, um an das Steuerungsgremium zu berichten.
- Die Interessengruppen werden ermutigt, sich im Sinn einer Community of Practice zu überlappenden Themen untereinander auszutauschen. Das Steuerungsgremium lädt die Mitglieder der Interessengruppen und Task Forces zu Jahrestagungen ein.
- Die Interessengruppen pflegen den Austausch mit für ihr jeweiliges Thema einschlägigen Gremien und Organisationen, beispielsweise durch die Einladung spezifischer Expertinnen und Experten zu einzelnen Sitzungen oder als ständige Gäste.
- Sollten die Mitglieder einer Interessengruppe eine Stellungnahme, ein Arbeitspapier oder eine andere Aktivität im Namen der Allianz für erforderlich halten, können sie beim Steuerungsgremium die Einrichtung einer Task Force beantragen.
- Interessengruppen können und sollen eine breitere Community über in eigenem Namen veröffentlichte Diskussionsbeiträge in unterschiedlichen Formaten in ihre Diskussion einbeziehen.

Task Forces (TF):

- Die TF sind agile Strukturen, die dazu dienen, einen bestimmten Auftrag zu erfüllen. In der Regel ist dieser Auftrag mit der Erstellung eines bestimmten Produkts in einem vereinbarten Zeitrahmen (Dokument, Veranstaltung, Vorstudie für Allianz-Projekte, etc.) verbunden. Sie werden vom Steuerungsgremium für diesen Auftrag eingesetzt, nach Abschluss aufgelöst und bestehen in der Regel nicht länger als ein Jahr. Ihre Mitglieder werden von den einzelnen Mitgliedsorganisationen der Allianz benannt. Personenidentität mit den Vertretungen der Organisationen in den Interessengruppen kann, muss aber nicht bestehen.
- TF benennen zwei Sprecherinnen und Sprecher, um an das Steuerungsgremium zu berichten.
- Die Anregung zur Einsetzung einer neuen TF kann von der Allianz-Leitungsebene oder von einer einzelnen Mitgliedsorganisation der Allianz, aber auch aus einer der Interessengruppen oder dem Steuerungsgremium kommen.
- Die Maßnahmen der Open Access-Strategie der Allianz werden in TF überführt.
- Entwürfe und Entscheidungsvorschläge der TF werden dem Steuerungsgremium entweder zur direkten Veröffentlichung/Entscheidung oder zur Weiterleitung an die Leitungsebene der Allianz vorgelegt.

Steuerungsgremium (SG):

- Das SG koordiniert den Schwerpunkt „Digitalität in der Wissenschaft“ und berichtet an die Leitungsebene der Allianz.
- Es identifiziert Themen, für die TF einzusetzen sind, bewertet entsprechende Vorschläge für Interessengruppen und TF und richtet diese ein.
- Es benennt für jede IG und TF eine Berichterstatte(r)in bzw. einen Berichterstatte(r) als direkte Ansprechperson.
- Es nimmt Entscheidungsvorschläge und Entwürfe der TF entgegen, diskutiert und verabschiedet diese.
- Das SG koordiniert weiterhin die vereinbarten Maßnahmen der Open Access-Strategie der Allianz.
- Das SG pflegt im Namen der Allianz und in Absprache mit den Interessengruppen kontinuierliche Verbindungen mit relevanten Gremien und Projekten wie dem Fachausschuss „Digitales“ der GWK, der NFDI, dem RfII, dem Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) und weiteren Stakeholdern (s. Abschnitt 2).
- Jede Mitgliedsorganisation der Allianz entsendet zwei Mitglieder und führt eine Stimme.
- Die Mitglieder bestimmen aus ihrer Mitte für zweieinhalb Jahre eine Sprecherin oder einen Sprecher und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin, die an die Leitungsebene berichten. Eine Wiederwahl der Sprecherinnen und Sprecher sowie der Stellvertretung ist möglich.
- Das SG kann einen Entwurf einer TF als Arbeitspapier der Allianz direkt veröffentlichen oder als Entwurf einer offiziellen Allianzstellungnahme an die Allianz-Vorstände weiterleiten.

Veröffentlichungsformate:

- **Stellungnahmen der Allianz** werden im Steuerungsgremium abgestimmt und vorbereitet und an die federführende Allianzorganisation weitergegeben.
- Zur breiten Sichtbarkeit der Arbeit des Allianz-Schwerpunkts wird weiterhin eine **Webseite** betrieben, die sowohl über die Ziele und Themenfelder des Schwerpunkts informiert als auch als Plattform für Publikationen, Daten, Aufzeichnungen etc. dient. Für die dort verfügbar gemachten Papiere werden einheitliche Bezeichnungen und Formate verwendet.
- **Arbeitspapiere des Allianz-Schwerpunkts** werden als innerhalb des Schwerpunkts abgestimmte Publikationen verstanden und über die Webseite des Schwerpunkts in der Verantwortung des Steuerungsgremiums publiziert.
- Interessengruppen können **namentlich gekennzeichnete Diskussionsbeiträge** publizieren. Diese Diskussionsbeiträge müssen innerhalb des Allianz-Schwerpunkts nicht weiter abgestimmt werden. Sie werden zwar gekennzeichnet als aus der Diskussion einer Interessengruppe hervorgegangener Beitrag und auf der Webseite gelistet, verstehen sich aber als Meinungsäußerungen der zeichnenden Autorinnen und Autoren und nicht als formale Veröffentlichung des Schwerpunkts „Digitalität in der Wissenschaft“.